

ISSN: 3030-3877

AJCD
2024

<https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>

Annals of clinical disciplines

VOLUME 2, ISSUE 4/2

2025

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 4/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 4/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 4/2

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Индиаминов С.И., Хамраев А.Х. Функциональная морфология гемато-и ликворээнцефалического барьеров головного мозга в физиологических условиях	7
2. Йулдашев Г.Ю., Собурова Д.Р. Хирургическое лечение сегментарной внепечечной портальной гипертензии.....	12
3. Мирджурев Э.М., Адамбаев З.И., Маматханова Ч.Б. Клинико-неврологическая стратификация пациентов с врожденными и системными заболеваниями позвоночника: оптимизация тактики ведения при сирингомиелии, атаксии Фридрейха и артерий-венозные мальформации.....	19
4. Мирходжаев И.А. Жигар эхинококкини самарали даволаш усулини кўллаш.....	25
5. Муллабаева Г.У., Умаров Б.Я., Юсубов А.Д. Иммунологические механизмы ремоделирования миокарда у детей после транскатетерного закрытия дефекта межжелудочковой перегородки.....	28
6. Назаров Б.Б. Описание результатов сравнительного исследования содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови женщин с опухолями прецервикальной области.....	34
7. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А. Томографические предикторы выбора хирургической методики при различных формах краниосиностоза.....	40
8. Нарзиев Ш.М., Нуралиев Н.А. Қалқонсимон без касалликларида иммун тизим кўрсаткичларидаги ўзгаришлар тавсифи.....	46
9. Насирова Д.Ш. Нейрофизиологические, клинико-неврологические и нейропсихологические параллели у детей с постравматической энцефалопатией.....	57
10. Одилова М.У., Сафаров М.Т., Хабилов Д.Н., Косимова К.А., Олимжонова Н.О., Дадабаева М.У. Нейрофизиологические, клинико-неврологические и нейропсихологические параллели у детей с постравматической энцефалопатией.....	68
11. Расулов Ш.К. Современные подходы к диагностике истинных и псевдоаллергических реакций на местные анестетики в стоматологии.....	76
12. Рахматова Б.Д., Хамидов Ж.Г. Ёшлар орасида ўткир миокард инфарктини тарқалиши ва унинг асоратларини башорат қилиш (шарх).....	83
13. Рахмонов Дж.Т. Джамолова Р.Дж. Абдуллаева Д.Ю. Качество жизни пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника на фоне медикаментозного лечения.....	88

14. Рахмонова Г.Э., Зокирова Л.У., Аллаярова Н.К. Особенности лучевой диагностики при переломах костей таза.....	96
15. Саидмуратов М.А., Хомидов Ф.К. Эффективность комплексных профилактических мероприятий при вирусных гепатитах В и С: клиничко-эпидемиологическая динамика и образовательный эффект.....	104
16. Саломова Ш.О., Туксанова Д.И. Значимость ранних клиничко-биохимических диагностических маркеров липидного спектра в прогнозировании развития метаболического синдрома у девочек в менструальном периоде.....	110
17. Сафаров М.Т., Одилова М.У., Хабилов Д.Н., Косимова К.А., Олимжонова Н.О., Дадабаева М.У. Влияние поверхностных свойств стоматологической керамики на бактериальную адгезию: систематический обзор.....	115
18. Сафоев Н.Н. Диагностическая ценность IL-6, TNF-А и CD4/CD8 в прогнозировании тяжёлой кардиореспираторной формы постковидного синдрома.....	124
19. Тен В.Д., Алимов И.Р., Умаров Р.Д. Тактика выбора метода наведения при перкутанной биопсии нижнегрудного отдела позвоночника.....	130
20. Тилавова Ф.С. Панкреатит ва COVID-19: Адабиётлар шарҳи.....	135
21. Tuynunov N.N., Khudanov B.O. Bioactivity and remineralization potential of particle-size-engineered glass ionomer cements.....	143
22. Умаров Б.Я., Сиддиков А.М. Клиничко-иммунологические аспекты прогнозирования реперфузионного повреждения миокарда при операциях на сердце с искусственным кровообращением.....	150
23. Хамдамов Б.З., Мухамедов А.Б. Иммунобиохимические предикторы ранних послеоперационных осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.....	157
24. Ходжаева Д.И., Умаров Б.Я. Клиничко-иммунологическая характеристика и прогностическая значимость иммунных маркеров у пациенток с раком молочной железы.....	164
25. Khodjjeva G.S. Enhancing chronic disease screening efficiency via modern information technologies.....	169
26. Хомидов Ф.К. Динамика тиреоидных, аутоиммунных и микронутриентных маркеров на фоне 12-месячной профилактической программы у пациентов с тиреоидной патологией.....	175

27. Khudayberganova N.Kh., Akhmedova I.M., Eshmurzayeva A.A., Shukurova F.N. Features of the course of chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori in school-age children.....	182
28. Эргашов Б.Б. Хроническая сердечная недостаточность на сегодняшний день: литературный обзор.....	188
29. Эргашов Б.Б. Курение как системный модификатор гемодинамики и фактор риска артериальной гипертензии (обзор литературы).....	193
30. Юсупова М.К. Функционально-биомеханическая оценка эффективности двухэтапного адгезивного шинирования при хроническом генерализованном пародонтите.....	198

УДК: 616.441-008.64-02.616.441

Мирходжаев Ислон АсроровичБухоро Давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон
ORCID 0000-0002-9387-0384**ЖИГАР ЭХИНОКОККИНИ САМАРАЛИ ДАВОЛАШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18208110>**АНОТАЦИЯ**

Мақолада жигар эхинококкини хирургик даволаш самардорлигини ошириш мақсадида қолдиқ бўшлиқни липосомал формадаги альбендазол сульфоксид билан ишлов бериш натижалари таҳлил қилинган. Липосомал формадаги альбендазор сульфаксид эхинококк элементларига сколексоцид таъсири кузатилган ҳолда жигар тўқимасига гепатопротектив таъсир этади, касалликнинг қайталанишини олдини олади, операциядан кейинги асоратлар кескин камаяди.

Калит сўзлар: липосома, жигар эхинококки, липосомал формадаги альбендазол сульфоксид.

Ислон Асрорович Мирходжаев

Бухоро Давлат тиббиёт институти, Бухара, Ўзбекистан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККА ПЕЧЕНИ**АНОТАЦИЯ**

В статье приведены материалы по использованию липосомальных форм альбендазола сульфоксида для обработки остаточных полостей после эхинококкэктомии печени. Препарат оказывает выраженное сколексоцидное воздействие, обладает гепатопротекторным эффектом и не вызывает рецидива заболевания.

Ключевые слова: липосома, эхинококк печени, липосомальная форма альбендазола сульфоксида.

Islom Asrorovich Mirkhodjaev

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

USING AN EFFECTIVE METHOD FOR TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCUS

ABSTRACT

The article presents data on the use of liposomal albendazole sulfoxide for the treatment of residual cavities after liver echinococectomy. The drug has a pronounced scolexicidal effect, has a hepatoprotective effect, and does not cause recurrence of the disease.

Keywords: liposome, liver echinococcus, liposomal albendazole sulfoxide.

Мавзунинг долзарблиги: Жигар эхинококки кенг тарқалган паразитар касаллик бўлиб, уни даволашнинг энг радикал усули бу операция ёрдамида даволашдир.

Операциядан кейинги асоратлардан бири касалликнинг қайталаниши бўлиб, адабиёт маълумотларига кўра ушбу кўрсаткич 6,5 – 18% ни ташкил қилади (1,2). Касалликнинг қайталанишини олдини олиш мақсадида операциядан кейинги даврда бензимидазол қаторига кирувчи антипаразитар воситалардан альбендазол-сульфоксид, флубекдазол, кюраформ каби кимёвий препаратларни қўллаш самарали ҳисобланади. Айтиш жоизки, ушбу дори воситалари операциядан кейинги даврда беморларга 10-12 мг/кг вазн ҳисобидан берилиб узоқ муддат давомида (2-3 ойгача) қўллаш лозим бўлади.

Қўлланиладиган препаратларни ножўя таъсирларини камайтириш мақсадида дори-препаратларини микровезикулаларга киргизиб уни липосомал формаларини қўллаш орқали жигардаги паразитар ўчоғга мақсадли йўналтириш айтиш мумкин.

Тиббиётда биологик фаол бўлган воситалар ёрдамида даволаш самарали ва перспектив муаммолардан бири ҳисобланади (3). Чунончи липосомал формадаги альбендазол-сульфоксид организмга юборилгандан сўнг асосий тўпланадиган жойи ретикулоэндотелиал тизим хужайралари ҳисобланад. Жигар тўқимасида ва эхинококк кистаси жойлашган соҳага таъсир кўрсатади. Антипаразитар воситаларни ушбу усулда қўллаш дорилар дозасини камайтиришга, қўллаш муддатларини эса кескин қисқартиришга эришилади, препаратларнинг токсиклик хусусиятлари пасайишига олиб келади.

Иш мақсади: жигар эхинококкини комплекс хирургик даволаш самарадорлигини ошириш, яъни липосомал формадаги альбендазол-сульфоксид (ЛФА-СД) ёрдамида эришиш кўзда тутилган.

Материал ва методлар. Аънанавий усулда эхинококкэктомия жигар эхинококки қолдиқ бўшлиғини 80-100% ли глицерин билан ишлов берилганда, антипаразитарлик таъсир доирасининг пастлиги аниқланди; операциядан кейинги даврда беморлада специфик ва носпецифик асоратларнинг бўлиш ҳолати кузатилади, яқин операциядан кейинги даврда эса касалликнинг қайталанишига олиб келади.

Экспериментал ҳайвонларда эхинококк модели яратилиши орқали ўтказилган тажрибаларда ЛФА-СД эхинококкэктомиядан сўнгги қолдиқ бўшлиқни ишлов беришда сколексоцид таъсирини ва қайталанишини олдини олиш учун муҳим восита эканлиги аниқланди. Ушбу экспериментал натижалар беморларда жигар эхинококк кистасининг қолдиқ бўшлиғини ЛФА-СД билан ишлов бериш ва касалликнинг қайталанишини олдини олиш учун асос қилиб олинди (3,4,5). Асосий гуруҳ беморлар сони 83 та бўлиб, эхинококкэктомия амалиётидан кейин қолдиқ бўшлиқни сколексоцид сифатида 2% ли липосомал формадаги альбендазол-сульфоксид ёрдамида 5 дақиқа экспозиция қилинди.

Операциядан кейинги даврда ЛФА-СД дори воситасини дренаж най орқали ҳам юборилиб турилди. Ушбуни бажаргандан сўнг жигарни ультратовуш текшируви орқали назорат қилиниб, жигарнинг биокимёвий кўрсаткичлари динамикада (билирубин, АЛТ, АСТ, ишқорий фосфотаза) ўзгаришлари ўрганилди. Операциягача бўлган даврда 62(74%) беморларда бирламчи жигар эхинококки ташхиси аниқланган, 21(25,4%) беморларда эса аоратланган эхинококк кузатилди. Асоратлардан 15(7,4%) беморларда эхинококк кистасининг йиринглаши, 2 (9,5%) беморларда эхинококк кистасининг ёрилиши, 3 (14%) беморларда механик сариклик ва 1 (4,7%) беморда портал гипертензия асоратлари кузатилди.

Асоратланмаган жигар эхинококки бўлган беморларда умумий қон таҳлилларида лейкоцитоз, ЭЧТ нинг кўтарилиши, эозинофилез-7-8% атрофида, биокимёвий таҳлилларда

билирубин, АЛТ, АСТ ферментларни ўрта даражадаги ошиши кузатилган. Беморларда ўтказилган эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни ЛФА-СД ёрдамида 5 дақиқа экспозициядан сўнг жигар қолдиқ бўшлиғидан олинган суртмани цитологик текширганда юқори даражадаги сколексоцид таъсир кўрсатганлигига гувоҳ бўлинди. Операциядан кейинги даврда беморларнинг аҳволи динамикада яхшиланиб борди, клиник биокимёвий таҳлиллар меъёрлашуви кузатилди. Шунини айтиш лозимки, липосомал формадаги альбендазол воситаси гепатопротектив таъсир этиши кузатилди. Қондаги “С” реактив оксил микдори пасайиш тенденцияси кузатилди, АЛТ, АСТ, ишқорий фосфотазанинг статистик кўрсаткичлари пасайиши – 53%, 34% ва 37% даражасига мос тартибда кузатилди.

Беморларда эрта операциядан кейинги даврда жароҳат томонидан асоратлар сони жами 5 (6%) беморда, специфик асоратлар эса, жами 6 (7,2%) беморларда кузатилди.

Олинган натижаларни таҳлил қилиш асосида қуйидагилар аниқланди: жигар эхинококкини эхинококкэктомия операциясини бажаргандан сўнг ЛФА-СД билан ишлов берганда эхинококк кистасидаги сколекслар дегенератив ўзгаришларга учради, ҳамда бир қатор яллиғланишнинг алтерация даврини кучайтирувчи омил эканлиги, жигар хужайраларига эса гепатопротектив таъсир кўрсатиш воситалиги аниқланди.

Шундай қилиб жигар эхинококки билан оғриган беморларда оператив даволаш усулини тўғри танланган ҳолда эхинококкэктомия амалиётини бажариш техникасини мукамаллаштириш туфайли қолдиқ бўшлиқни ишлов беришда энг самарали усул сифатида ЛФА-СД нинг 2% ли эритмаси қўлланилиши операциядан кейинги натижаларнинг ижобий томонга ўзгариши билан бир қаторда эрта кечки операциядан кейинги асоратларнинг келиб чиқиш салмоғини кескин камайтиришга олиб келади.

Адабиётлар рўйхати

1. Акбаров М.М. “Современные пути лечения и профилактики эхинококкоза печени” // Ж:Проблемы биологии и медицины. – 2020. - Т-120. - №2. - С.71-77.
2. Мирходжаев И.А., Ахророва Л.Б. Усовершенствование методов хирургического лечения множественных и рецидивных форм эхинококкоза печени // Тиббиётда янги кун, - Бухара, 2023. – №2 (52). – с. 270-273
3. Тешаев Ш.Ж., Мирходжаев И.А., Ушаков С.Н. Липосомы как система направленного транспорта лекарственных средств к патологическому очагу // Тиббиётда янги кун, - Бухара, 2023. – №5 (55). – с. 651-658
4. Хамдамов Б.З., Мирходжаев И.А., Ахророва Л.Б. Лечение множественных эхинококков печени // Тиббиётда янги кун, - Бухара, 2023. – №6 (56). – с. 329-332
5. Khamdamov B.Z., Mirkhodjayev I.A., Akhrova L.B. Ways to improve the results of surgical treatment of lever echinococcosis // Тиббиётда янги кун, - Бухара, 2023. – №11 (61). – с. 14-17

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт